

Anadolu Folklorunda Çocuğun Nazardan Korunması: Seydişehir Örneği*

Protecting Children from The Evil Eye in Anatolian Folklore:
The Seydişehir Example

*Durmuş Taşdelen**

Öz

Nazar, Anadolu halk kültüründe bireylerin, özellikle de çocukların maruz kaldığı en yaygın inanışlardan biridir. Doğum öncesinden itibaren uygulanmaya başlanan ritüeller, kullanılan objeler ve sözlü ifadeler; toplumun hem koruyucu hem de birleştirici pratiklerini görünür kılmakta ve çocukluk etrafında şekillenen kültürel dünyayı anlamada temel bir referans noktası oluşturmaktadır. Bu bağlamda nazar, yalnızca bireysel bir tehdit ya da fiziksel zarar verme potansiyeliyle sınırlı olmayıp sosyal ilişkileri düzenleyen, dikkat ve kıskançlık duygularını dengeleyen ve toplumsal normları pekiştiren işlevsel bir kültür mekanizması olarak da dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Seydişehir’den derlenen veriler ve gözlem notları, tematik içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgular, nazarın özellikle çocuk gelişiminin eşik anlarında yoğunlaştığını; koruyucu nesne ve ritüellerin hem pratik hem pedagojik hem de aidiyet kurucu işlevler içerdiğini ortaya koymaktadır. Seydişehir’de nazar repertuarı; kundaktan köstek kesmeye, diş buğdayından ad verme ritüellerine kadar geniş ve geleneksel süreçle yaşatılmakta, modern bağlamda nazar boncuğu emoji ve çevrimiçi paylaşımlarla da dijital düzleme taşınmaktadır. Bununla birlikte, kurşun dökme gibi bazı uygulamalarda sağlık ve yanlış yönlendirme riski dolayısıyla “nazarıcı” etiketlemelerinde toplumsal dışlayıcılık olasılığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Seydişehir, nazar, çocuk, folklor, ritüel.

Abstract

The evil eye is one of the most widespread beliefs in Anatolian folk culture experienced by individuals, particularly children. Rituals initiated from the prenatal period, the objects used, and verbal expressions render visible the society's protective

* Bu bildiri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 202019A113 kodlu proje verilerinden üretilmiştir. Tez danışmanım Prof. Dr. Aslı Büyükokutan Töret’e ve çalışmayı destekleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederim.

*Bağımsız araştırmacı, Konya-Türkiye. E-posta: durmustasdelen1@gmail.com. ORCID: 0000-0002-8764-3927. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918664>

and cohesive practices, establishing a fundamental reference point for understanding the cultural world shaped around childhood. In this context, nazar is not merely limited to being an individual threat or a potential for physical harm; it also draws attention as a functional cultural mechanism that regulates social relations, balances feelings of attention and envy, and reinforces societal norms. In this study, data and observation notes collected from Seydişehir were evaluated using thematic content analysis. The findings indicate that nazar intensifies particularly at threshold moments of child development, and that protective objects and rituals possess practical, pedagogical, and belonging-forming functions. The nazar repertoire in Seydişehir is preserved through a comprehensive and traditional process ranging from swaddling to köstek kesme (a ritual for children who start walking), and from diş buğdayı (first tooth ceremony) to naming rituals. In the modern context, it is also carried into the digital sphere through the use of the evil eye bead emoji and online sharing. Furthermore, in certain practices like kurşun dökme (lead pouring), health and misinformation risks have been observed, along with the possibility of social exclusion in the labeling of individuals as "nazarıcı" (one who casts the evil eye).

Keywords: Seydişehir, evil eye, child, folklore, ritual.

Giriş

İnsanlık tarihi boyunca meydana gelen olaylar ve olgular sonucunda değişen, dönüşen dinamik bir kültürel yapı gelişmiştir. Bu yapı içerisinde insanın dünya üzerinde yaşadığı birtakım olumsuzluklar karşısında sebep arama ve sergilediği tavırlar sonucu çeşitli inanış ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Özellikle sağlık sorunları başta olmak üzere insanın başına gelebilecek her türlü olumsuz olay ve durum, zaman zaman büyüsel nedenlere bağlanmıştır. Bazı insanların, özellikle de renkli gözlü kişilerin bakışlarından kaynaklandığı iddia edilen nazar inanışının temeli de buradan çıkmıştır. Bu bağlamda, nazar inancının, özellikle çocuklara yönelik korkuların ve tehditlerin ifadesi olarak toplumun bilinçaltında derin kökler salmış bir motif olduğu kabul edilir. Çocukların nazardan korunması, bireysel bir uygulamanın ötesinde kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bilgilerin ve sembolik pratiklerin temelini oluşturur.

Nazar kavramı, dünya kültürlerinin büyük kısmında ortak bir inanç sistemi olarak yer almakla birlikte, kökenine dair açıklamalar kültürel antropolojiden psikolojiye, dinler tarihinden halk bilimine kadar farklı disiplinlerin katkılarıyla çeşitlenmektedir. Varlığı Babil ve Mısır gibi çok eski

medeniyetlere dayanan nazar inancına, günümüzde Avrupa, Balkanlar, Orta-Doğu ve Asya ülkelerinin çoğunda rastlanmaktadır (Yılmaz, 2008: 419-420). Bu inanç, Türk dünyası için de köklü bir kültürel olgudur; nitekim Azerbaycan, Karakalpak, Nogay, Kabartay, Karay, Ahıska, Bulgar, Gagauz, Başkurt, Çuvaş, Altay, Tatar ve daha birçok bölgede nazar inancının güçlü bir şekilde var olduğu bilinmektedir (Kalafat, 2002: 3-345).

Nazara Türk toplumunda göz değme de denilmektedir. İnsanlara, hayvanlara ve eşyalara nazar değer. Nazar değmesi için, gözü keskin birisinin muhababına dikkatle bakması veya kötü niyetli bir kimsenin bir başkası hakkında güzel sözler söylemesi lâzımdır (Acıpayamlı, 1962: 1). Bunun dışında insanların doğa ve farklı güçler karşısında ne kadar güçsüz olduklarını ve bu güçsüzlüklerini de çeşitli hayvan ve bitkileri kullanarak gidermeye çalıştıkları da aktarılmaktadır (Roux, 2005: 91). Nazar kavramının kökeni, eski inançlara ve dualara dayanan sözlü aktarım geleneklerine bağlıdır. Eski toplumlarda doğaüstü güçlere karşı yapılan dinî ve kültürel pratikler, nazar inancını pekiştirmiştir. Ayrıca, çeşitli eski toplumlarda, kiskançlık ve güzelin tehdit edilmesi korkusu, nazar inancını şekillendiren temel unsurlardan biri olmuştur. Bu inançlar, sözlü kültür aracılığıyla nesilden nesile aktarılmış, insanların hayatında önemli bir yer edinmiştir. Özellikle çocuklar ve bebekler için nazarın kötü etkilerine karşı kullanılan nazarlıklar ve tılsımlar, bu kültürel aktarımın somut göstergelerindedir.

Toplumda devamlılık ve geleceği temsil eden çocukların, nazara karşı savunmasız olduklarına dair derin bir endişe mevcuttur. Dolayısıyla çocuklar, nazar inancının merkezine oturan savunmasız varlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu savunmasızlık algısı, kültür içinde kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel koruma ve korunma pratiklerinin temelini oluşturur (Örnek, 2015: 215-216). Bu nedenle, çocukların nazardan korunması, sadece bireysel bir uygulama olmanın ötesine geçerek toplumsal bir zorunluluk ve kolektif bir kaygı durumu haline gelmiştir. Özellikle çocuklar ve bebekler için nazarın kötü etkilerine karşı kullanılan nazarlıklar ve tılsımlar, bu kültürel aktarımın somut göstergelerindedir. Bu inançlar ve pratikler, kişinin kendisini ve sevdiklerini doğaüstü güçlere karşı güvence altına alma arayışının en somut yansımasıdır. Bu çalışmada Seydişehir bölgesinde çocuk etrafında oluşan nazar inancı ve nazardan korunma yöntemleri bölgede yapılan alan araştırması sonucu elde edilen veriler ve gözlem notlarından hareketle tematik içerik analiziyle değerlendirilecektir.

Anadolu Folklorunda Nazar

En yaygın görüşe göre nazar, insanın değer atfettiği, kıymetli bulduğu veya güzelliğiyle dikkat çeken şeylere karşı duyulan kıskançlık, haset, gıpta gibi duyguların dışa vurumu sonucu ortaya çıkan olumsuz bir etkiyi ifade eder. Bu anlayış, toplumların duygusal tepkilerin fiziksel bir güce dönüşebileceğine dair eski inanışlarının izlerini taşır. Pertev Naili Boratav'ın (1984: 103-104) klasik tanımlamasına göre "nazar", bakışlarında zararlı bir güç bulunduğuna inanılan kişilerin bir canlıya ya da nesneye yönelttikleri dikkatle birlikte o varlık üzerinde hastalık, sakatlanma, bereketsizlik ya da ölüm gibi olumsuz sonuçlara yol açan gizemli bir etkileme biçimidir. Boratav'ın tanımı, nazarı hem psikolojik bir yönelmenin hem de fiziksel sonuçlar doğurduğuna inanılan metafizik bir enerjinin kesişim noktası olarak konumlandırır.

Yaşar Kalafat (2010: 203) ise nazarı Türk halk inanç sistemi içinde daha geniş bir çerçevede değerlendirir ve onu "kara iyelerden" biri olarak sınıflandırır. Kalafat'a göre nazar yalnızca göz aracılığıyla gerçekleşen bir etki değildir; insanın iştme, tatma gibi duyularının yanı sıra zihinsel tasavvurları, yani hayal gücü de nazara sebebiyet verebilir. Böylece nazar, sadece fiziksel bir bakışla sınırlı olmayan, insanın iç dünyasından kaynaklanan çok boyutlu bir etki alanı olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, nazarın hem iradi hem de irade dışı bir güç olarak anlaşılabileceğini, bireyin istemeden de olsa başkasına zarar verebileceğine dair halk inanışını ortaya koymaktadır.

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak ortaya çıkabilen nazar, zaman zaman büyü (sihir) kavramı ile karıştırılmaktadır. Oysa nazar, büyü gibi kasıtlı ve maksatlı faaliyetlerden temel bir farkla ayrılır. Arap tarihçi İbn-i Haldun'dan doğrudan alıntı yapan halk bilimci Alan Dundes bu ayrımı şu şekilde netleştirir (1992: 259-261): Büyü, karşıdaki obje veya canlıya zarar verme amacı güdülerek kasıtlı olarak icra edilirken nazar, farkında olmadan ortaya çıkan ve gelişen bir eylemdir. Nazar değmiş kişinin durumu, büyüde olduğu gibi ölümle dahi sonuçlanabilse de, aradaki en kritik ayrım niyettir. Büyüde kasıtlı bir teknik ve zarar verme iradesi varken, nazar değdiren kişi, eyleminin bu tür ölümcül sonuçlara yol açabileceğinin genellikle farkında değildir. Dolayısıyla nazar, niyetin yokluğu ve istem dışı gerçekleşme özelliğiyle, büyü gibi manipülatif ve kasıtlı faaliyetlerden tamamen farklı bir inanç olgusu olarak ele alınmalıdır (Gür ve Soykan, 2013: 98-99).

Türk toplum yapısında, fiziksel açıdan bakıldığında sarı saçlı mavi gözlü kişilerin bakışlarından daha çok nazar değdiği inancı vardır. Acıpayamalı (1962: 16), neden sarı saçlı mavi gözlü olanların daha çok nazar değdireceğine inancını açıklamaktadır: “Cemiyetimiz, esas olarak, siyah ve kestane saçlı, beyaz ve esmer tenli fertlerden meydana gelmiştir. Böyle bir topluluk, düşman olarak çok defa mavi gözlü ve sarı saçlılarla karşılaşmıştır. Halk arasında gezenler mavi göz ile sarı saçın pek tutulmadığını görmüşlerdir. Bu his, geçmiş zamanlarda daha da köklü idi. Bu sebeple halk, öldürücü kudrete sarı saçlılık ve mavi gözlülük sıfatlarını vermekte gecikmemiştir.” Bu açıklama, fiziksel farklılığın yalnızca biyolojik bir ayırt edici özellik değil, aynı zamanda tarih boyunca yaşanan karşılaşmalar, savaşlar ve kültürel etkileşimler sonucunda toplumsal bellekte bir tehdit, “yabancı” veya “öteki” figürüyle özdeşleştiğini göstermektedir.

Türk kültüründe ve inançlarında nesiller boyu devam eden nazar inancı ve ondan korunma yöntemleri bazılarına göre hurafe, batıl veya akıl dışı kabul edilse dahi en az 5 bin yıldır sürdürülen önemli bir kültürel olgudur. Öyle ki Türk halkı 21. yüzyılda sosyal medyada ilişkilerine, bebeklerine, çocuklarına, sevdiklerine nazar değmesin diye fotoğrafların altına nazar boncuğu resmi dahi etiketlemektedirler (Baturlar ve Yaylagül, 2019: 684).

Çocuğu Nazardan Koruma

Kökeni itibariyle nazar kavramı hem dinî hem de folklorik unsurlar içerir. Folklorik öğelere yansıyan nazar motifleri, toplumsal bilinç ve semboller aracılığıyla, kültürel kimliğin ve değerlerin şekillenmesinde temel unsurlar arasında yer alır. Türk toplumunda nazar; özellikle çocuğu korumak ve kollamak üzerine şekillenmiş, aile sisteminin önemli parçalarından olan çocuğun yaşamı ve mutluluğu üzerinden soyun devamlılığı sağlanmak istenmiştir. Çocuk etrafında gelişen her türlü inanış ve uygulamalar çocuk folklorunun konusu oluşturur. Nazar inanışı da daha çok çocukların korunması gereken bir durum olarak görülmesi dolayısıyla çocuk folkloru konusu içerisinde de incelenmektedir.

Nazardan korunması gereken varlıkların en başında bebekler ve çocuklar gelmektedir. Çocuklar büyüme aşamasında olduklarından dışarıdan gelecek her türlü olumsuz duruma karşı daha dayanıksız, güçsüz ve korunaksızdır. Ailelerin ve toplumun ortak inanç ve uygulamalarıyla bi-

çimlenen çeşitli pratikler, çocukların doğrudan etkileşim kurdukları ve öğrenme süreçlerine katıldıkları yaşam alanlarında kendiliğinden gelişir (Kızıldağ ve Kızıldağ, 2018: 288-289). Gündelik davranışlar içinde yer alan nazar önleme temaları, çocukların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, toplumsal dayanışmayı ve kültürel kimliği pekiştiren unsurlardır. Bu amaçla Anadolu ve Azerbaycan'da en sık başvurulan yöntem, çocuğun omuzuna, yatağına veya odasına "göz muncuğu" (mavi boncuk), muska, "maşallah" yazısı, dağdağan (hackberry) takıları, iğne, bıçak, sarımsak kabuğu, şap veya çörek otu gibi koruyucu gücüne inanılan nesnelere takmak ya da koymaktır (Örnek, 2015: 215-217). Bazı bölgelerde (Adana, Bilecik, Edirne, vb.) çocuğun alınına veya kulağının arkasına, Nahçıvan yöresinde olduğu gibi, kömür veya yanmış pamuk karası sürülmesi de (Memmedova, 2023: 267-268) yaygın koruma yöntemleri arasında yer alır.

Çocuğun nazara uğradığına inanıldığında ise bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik sağıltıcı ritüeller devreye girer. Metinde, Eskişehir'in de aralarında bulunduğu pek çok ilde (Afyon, Elazığ, Kayseri, vb.) nazar değmiş çocuğun "okutulduğu" (dua okunarak tedavi edilmeye çalışıldığı) belirtilmektedir (Örnek, 2015: 216). "Okutma" dışında Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasında en bilinen sağıltıcı pratikler "kurşun dökme" ve "tütsü yapma"dır. Kocaeli, Konya ve Nahçıvan gibi bölgelerde üzerlik otu, tuz veya soğan kabuğu gibi maddeler mangalda yakılır ve dumanı "Üzerliksen, havasın / Her dertlere devasın" (Örnek, 2016: 232) benzeri deyişler eşliğinde çocuğun etrafında gezdirilir.

Nazarın her çeşit canlı cansız varlıklar üzerinde ciddi etkileri olduğuna inanıldığı gibi özellikle insanın geçiş dönemlerinde de ayrı bir önem taşıdığı bilinmektedir. Bilhassa geçiş dönemlerinin ilki olan doğum evresinde bebeklerin büyük tehlike altında olduğu düşünüldüğünden anne ve babalar bebeklerini korumak için birçok yola başvururlar. Bebeklere göz boncukları ve maşallahların takılması, bebeğin kırkı çıkana kadar dışarı çıkarılmaması, özellikle bu dönemde misafirden çekinilmesi, bebeği severken güzel ifadeler yerine "çirkin" gibi yakıştırmalar yapılması, okunup üflenmesi, kırklama merasimini yapılması gibi birçok uygulamanın yapıldığı görülmektedir (Öcalan, 2010: 13-14).

Nazarın, sağlıklı ve gülbüz çocuklara; güzellikleri ve hünerleriyle dik-kati çekenlere, akıllı, zeki olup derslerini başarıyla veren öğrencilere, mesleğinde başarılı olanlara, yeni ev, araba alanlara, kısmeti açık olanlara,

mutlu çiftlere vb. kişilere ayrıca iyi ürün veren tarla, bağ ya da bahçeye, güzel görümlü, hoş kokulu bitki ve çiçeklere, iyi süt veren ineklere, herkes tarafından beğenilen bir ev eşyasına vb. varlıklara daha çok değdiğine inanılır. Bu tür özelliklere sahip canlı ya da cansız varlıklara karşı, herhangi bir kimsenin kıskançlık dolu gözlerle bakması, nazarın meydana gelmesine neden olur (Çıplak, 2004: 2).

Çok eski zamanlardan günümüze kadar devam eden nazar inancı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasında kendine özgü inanış ve uygulamalarla varlığını sürdürmüştür. Bu inanış ve uygulamalar Anadolu geneline bakıldığında her ne kadar benzerlikler gösterse de bölgesel olarak incelendiğinde zaman zaman farklı inanış ve uygulamalarda ortaya çıkmaktadır. Bu yönde eski bir yerleşim yeri olan ve zengin bir kültürel birikime sahip olan Seydişehir merkezinde ve kırsal mahallelerinde çocukluk dönemi üzerinde görülen nazar inancının önemli bir yeri olup bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Seydişehir’de Çocuğu Nazardan Korumak İçin Alınan Önlemler

Seydişehir çocuk folklorunda nazar motifleri, çocukların günlük yaşamlarında ve oyunlarında sıklıkla karşılaşılan semboller aracılığıyla kendini gösterir. Bu motifler genellikle çeşitli sembolik nesnelere, oymalar ve figürlerle ifade edilir. Örneğin bölgede çocukları nazardan korumak için çocukların kıyafetlerinin üzerine onları nazardan koruduğuna inanılan nazarlık adı verilen birtakım objeler takılmaktadır.

Halk inanç sistemlerinde nazarlıklar, kişiyi büyü, hastalık ve çeşitli kötücül etkilerden koruyan güçlü bir tılsım niteliği taşır. Nazarlığın koruyucu işlevi, hem görünmeyen metafizik tehlikelere karşı bir kalkan oluşturması hem de bireyin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulmasına aracılık etmesiyle açıklanır. Toplumlarda kullanılan nazarlık türleri oldukça çeşitlidir; koruyucu özellik atfedilen taşlar ve ağaçlar, belirli madenlerden yapılan objeler ve üzerlerine dua veya ayet yazılı parşömenler en yaygın biçimler arasında yer alır (Büyükokutan, 2011: 298-299; Koşay, 1956:86). Bu nesnelere birer süs eşyası olmakla birlikte inanç ve gelenek doğrultusunda taşıyıcıya yönelen zararlı güçleri etkisiz kıldığına inanılan sembolik araçlardır.

Anadolu coğrafyasında kullanılan nazarlıklar arasında en çok mavi boncuk, yedi delikli boncuk, kendiliğinden delinmiş taş, eski süpürge, sarımsak, kartal pençesi, hurma çekirdeği, sarı kehribar, yumurta kabuğu,

kurban gözü, geyik boynuzu, öküz boynuzu, at kafası, çörek otu, günlük, kuru karanfil ve üzerliği sayabiliriz. Sayılan bu nazarlıkların bir kısmı evlere asılmakta, bir kısmı üstte taşınmakta, bazıları da bağ, bahçe ve tarlalarda bulundurulmaktadır. Çörek otu, günlük, kuru karanfil ve üzerlik ise nazara karşı yapılan tütsüde kullanılmaktadır. Ayrıca, üzerlikten yapılan nazarlıklar evlere de asılmaktadır. (Akalin, 1993: 247).

Genellikle gürbüz ve gelişmiş çocuklara nazar değmemesi için çeşitli koruyucu uygulamalara başvurulmaktadır. Bu amaçla, dışarıdan görülecek şekilde ya da elbisenin içine mavi boncuk, iğde dalı, şeker veya leblebi dalı gibi nazarlıklar asılmaktadır (Kahraman, 1979: 81). Nazarın etkisini gidermek ve kişiyi kötülüklerden korumak için kurşun dökülür, iğde delinir ve nazar boncuğu takılır. Bir gök boncukla bir iğde dalı aynı ipe dizilerek vücuda takılır ve bu takı genellikle koltuk altından geçirilip omuz üzerinden yan bir şekilde taşınmaktadır. Bu uygulama hem bedeni hem de ruhu koruma amacı taşır. Halk inancına göre iğdeler zamanla ıslanır, bozulur veya etkisini yitirirdi; bu durumda yenileri delinip tekrar yapılır. Seydişehir’de de çocukların nazardan korunması için iğde kullanılmaktadır. İğdeler iğneyle ipe dizilir, ayrıca koruyuculuğu artırmak için muska takılır ve “isabet muskası” yazdırılır (KK-1). Böylece nazara, kötü göze ve görünmeyen tehlikelere karşı hem fiziksel hem de manevi bir koruma sağlandığına inanılmaktadır.

Bölgede özellikle iğde ağacından yapılan nazarlıklar büyük ilgi görmekte, hatta halk arasında iğdenin nazara karşı etkisinin diğer nazarlıklardan çok daha güçlü olduğuna inanılmaktadır (KK-3). İğde; uzun yıllar yaşayabilen, en kurak bölgelerde dahi yetişebilen, bazı türleri yaz kış yeşil kalabilen hem sıcağa hem de soğuğa dayanıklı, boyu 8 metreye kadar uzayabilen bir ağaç türüdür. Bu özellikleriyle iğde, doğada dayanıklılığı ve direnciyle öne çıkar; işte tam da bu nedenle halk inancında iğde ağacının nazarla ilişkilendirilmesi, onun sağlam ve dayanıklı yapısının büyüsel anlamda “nazarın yıkıcı etkisine karşı koyabileceği” düşüncesine dayanmaktadır. Ayrıca Anadolu’nun pek çok yerinde kolayca yetişmesi ve ulaşılabilir bir bitki olması da iğdenin nazara karşı koruyucu bir unsur olarak yaygın biçimde kullanılmasını sağlamıştır. Bu yönüyle iğde, hem doğanın gücünü hem de halkın manevi inançlarını yansıtan güçlü bir sembol hâline gelmiştir.

Çocukları nazardan korumak için kullanılan diğer önemli bir nazarlık Seydişehir’de gök boncuk, mavi boncuk ya da göz boncuğu diye adlandırılan nazar boncuğudur. Nazar boncukları mavi renkte olduğu için genelde gök ya da mavi boncuk diye adlandırılmıştır. Mavi rengin kutsallık, ululuk gibi sembolik anlamlar taşıdığına inanılmaktadır (Büyükokutan, 2017: 342-343). Eski Türk inancı olan Gök Tanrı inancının bir sonucu olarak gök rengi olan mavi tanrıyla özdeşleşmiş tanrıyı temsil eder hâle gelerek kutsallaşmıştır. Kutsalın koruyuculuğu göz değmesine karşı rengi üzerinden bir boncuğa aktarılmış göz şeklinde mavi boncuklar ortaya çıkmıştır (İrmak, 2022: 1378-1379).

Nazarlıkların temel anlamı koruma ve korunmaya yönelik olup bu objelerin sadece biçimleri değil, yapıldıkları malzemeler ve renkleri de önemlidir. Çünkü bu malzemelerin özünde gizli kuvvet taşıyan niteliklerin olması gerekmektedir. Tabiatdaki objelerin parlaklık, zenginlik, kuvvet gibi nitelikleri karşısında şaşırın ve korkan insan, felaketlerin ve mutluluğun bu objelerin içinde olduğunu sanarak bu objelerle barışık olmak istemiş ve onları kendi hizmetinde kullanmayı düşünmüştür (Üçer, 1997: 165).

Seydişehir’de yerel halk, bazı kişilerin bakışlarının uğursuzluk getirdiğine, onların “nazarlı” olduğuna inanmaktadır. Böyle kişilerin bir canlıya dikkatlice bakmasıyla o canlının ya hastalanacağına ya da öleceğine dair yaygın bir kanaat vardır. Bu durum, “Şöyle bir baktı mı, orada ya mal öldü ya adam öldü” şeklindeki ifadeyle anlatılır (KK-2). Nazarın etkisinden korunmak için halk arasında çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Eğer bir kimsenin nazarlı olduğu düşünülüyorsa onun nazarının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Fatıha, İhlas ve Felak sureleri okunur ve bu dualar nazarın değdiği kişinin ya da eşyanın üzerine üflenir. Böylece manevi bir koruma sağlanacağına inanılmaktadır. Özellikle çocukların nazardan etkilenmemesi için iğde dalı takmak oldukça yaygın bir uygulamadır. Halk inancına göre iğde nazarı keser, kötülükleri uzaklaştırır. Bu nedenle birçok kişi, iğdenin koruyuculuğuna boncuktan daha fazla inanır ve “Boncuğun pek faydası olmaz, asıl iğde nazarı önler” diyerek bu inancı dile getirir (KK-2). Bu anlayış, mahallelinin yaşamında hem dinî hem de geleneksel unsurların iç içe geçtiği güçlü bir halk inancının yansımasıdır.

Seydişehir’de bazı kimselerin çok fazla nazarı değdiğine ve nazarın değdiği kişinin veya hayvanın öleceğine inanılmaktadır. O kimselere “na-

zarcı” gibi yaftalamalara gidilerek toplumsal dışlayıcılık söz konusu olabilmektedir. Bu kimselerle çocuğun karşılaşması durumunda çocuk o kimse-den uzaklaştırılmakta, çocuğu görmüş ise çeşitli dualar okunarak üzerine üflenmekte ya da içinden “maşallah” kelimesi tekrarlanarak “elemtere fiş kem gözlere şiş” gibi şeyler söylenmektedir (KK-7).

Çocukların nazardan korunması için mahallede çeşitli ritüeller uygulanır: muska hazırlanır, iğde ağacından bir dal kesilip delinerek ipe geçirilir ve mavi boncuk takılır. Dua pratikleri de ritüelin bir parçasıdır; Nas, Felak, İhlas ve Fatıha sureleri okunur, üzerine üflenir; zira nazarın etkisinden kurtulmak çok nadir görülür. Hatta bölgede geçmişte nazardan dolayı ölümler yaşandığı söylenmektedir. Nazara karşı alınan önlemler sadece nazarlık takmakla da sınırlı değildir: nazarı olduğuna inanılan kişinin bastığı toprağı üzerine doğru atmak ya da toprağı sulandırmak gibi eylemlerle o etkinin yayılması engellenmeye çalışılmaktadır (KK-2, KK-5). Daha teknik bir yöntem olarak kurşun dökme törenleri yapılır; kurşun eritilir, eritilen kurşun suya döküldüğünde katlaşıp dağılır ve çıkan şekillere bakılarak kimin nazarı değiştiği yorumlanır. Bu uygulamada, kurşunun şekline bakılarak “Mustafa’nın, Ahmet’in” gibi isimler telaffuz edilmez; daha çok “şu adama benziyor” gibi dolaylı atıflarla nazarcı tespit edilir (KK-3).

Seydişehir’de çocuğun yeni doğum döneminde özellikle ilk kırk gün içerisinde al basmasından korunması için de hem dinî hem de geleneksel koruma yöntemleri birlikte uygulanmaktadır. Türk kültüründe “al” kelimesi bir renkten önce bir ruhu ifade etmektedir. Halk inancında çoğunlukla kara iye olarak bilinen bu ruh, lohusa kadınlara ve bebeklerine zarar vermesiyle tanınmaktadır (Acıpayamlı, 1961:166). Al ruhunun kökeninin çok eski devirlere uzandığını göstermektedir. Zamanla kültürel bir boyut kazanan bu inanç yapısında al ruhu dişil bir varlık olarak şekillenmiş; lohusa kadınları yalnız kaldıklarında bastığı düşünülen bu ruh “alkız”, “alkarısı”, “albastı” gibi adlarla anılmıştır (Büyükokutan Töret & Özdemir, 2022: 680-681). Halk hekimliğinde “albastı” olarak tanımlanan rahatsızlık, modern tıpta doğum sonrası depresyon karşılığına sahiptir. Modern tıp, bu durumun tüm fizyolojik ve psikolojik yönlerini açıklasa da günümüzde hâlâ bazı topluluklarda bu rahatsızlığa dişil bir cin veya şeytanın sebep olduğuna inanılmaktadır. Seydişehir’de Albastıdan korunmak amacıyla gök boncuk, göz boncuğu ve iğde dalı gibi koruyucu nesnelere çocuğa takılır. Bunun yanı sıra, hocalardan alınan muskalar da önemli bir yer tutar. Bu

muskalar genellikle dualar yazılarak hazırlanır, koruyucu etkisinin uzun süre devam etmesi için üzerine muşamba sarılır, ardından da dış kısmı mavi renkli bir kumaş olan “gök yama” ile kaplanır. Son olarak dikkatlice dikilerek çocuğun boynuna veya giysisine takılır. Halk inancına göre bu şekilde hazırlanan muska hem ilahi korumayı hem de maddi nesnelere sembolik gücünü bir araya getirir, böylece çocuğu nazardan, hastalıklardan ve kötü bakışlardan korur (KK-4).

Nazar için yazılan muskalar çocukları nazardan korumak için omuzlarına, hayvanların boyun ya da boynuzlarına, kadın, erkek ya da çocukların kollarına ve boyunlarına, arabaların iç aynalarının yanına asılmaktadır (KK-6, KK-7). Nazara karşı etkili olduğuna inanılan dualar kâğıda yazılarak deri, gümüş veya altın gibi madenlerden yapılan kapların içine konulmaktadır. Anadolu’nun farklı yerlerinde bu pratikler hâlen devam etmektedir. Nazar muskaları din hocaları ve yörede bilinen yaşlı kişilere yazdırılmaktadır. Bunun için tercih edilen muskalar genellikle evde kullanılmış renkli bezlerden genelde mavi, yeşil, kırmızı renkli beze sarılarak katlanılır ve dikilir. Göz boncuğu, kurt dişi, yılan kemiği, iğde dalı ve hurma çekirdeği muskaya ilave edilir. Bebeklerin görünen yere iğnelenir. Büyükler ise görünmeyen yerlerine takarlar (Begiç, 2020: 173). Seydişehir ve çevresinde nazara “isabet” de denmekte olup isabet değen çocuk huzursuz olur, durmadan ağlar (KK-5). Sıkıntı yaşayan çocuğa bilen birisi dualar okur, bilen yoksa hocalara okutmaya götürülür.

Çocuğa isabet (nazar) olduğunda bu genellikle hemen kendini belli eder; çocukta aniden bir huzursuzluk, iştahsızlık, uyku bozukluğu ya da başka bir sıkıntı baş gösterir ve aileler bunun üzerine hemen korunma yollarına başvurur. Kimi kendi bildik dualarını okuyup üfleyerek müdahale eder, okumayı bilmezse veya durum devam ederse hocalara ya da bu konuda deneyimli, bilen birine götürerek yardım isterler; böylece hem dinî hem de geleneksel yöntemlerle çocuğun üzerindeki olumsuz etkinin giderilmesi amaçlanır (KK-5). Uygulamalarda yalnızca dualarla yetinilmez; daha somut ritüeller de uygulanır, örneğin isabet olduğuna inanılan kişiye kurşun dökülür eritilen kurşunun suya dökülmesiyle oluşan şekiller yorumlanır ve bu sayede nazarın kaynağına işaret edildiği kabul edilir (KK-6). Bu bütünlüklü yaklaşım, toplumun hem manevi hem de pratik yollarla çocuğu koruma çabasını göstermektedir.

Seydişehir bölgesinde nazara uğradığına inanılan çocuklar için en fazla gerçekleştirilen uygulama kurşun dökürmedir (KK-1, KK-4, KK-5). Sıcak suya dökülen kurşunun aldığı şekle göre nazar olup olmadığı ve kimin nazarının değdiği nazarı değen kişinin ismi söylenmeden tasvir edilerek söylenir. Nazar değmemesi için mahalle halkı çocuklar üzerinde hem dinî hem de geleneksel uygulamalara başvurur. Çocuklar, kötü gözlerden korunmaları için önce okutulur, ardından koruyucu eşyalarla donatılırlar. En yaygın uygulamalardan biri, çocuğa gök boncuk takmak ve koltuğunun altına iğde dalı ilıştırmektir; çünkü halk arasında bu nesnelere nazarın etkisini kırıldığına inanılmaktadır (KK-7). Bunun dışında nazar boncuğu takmak veya iğde dalını özel bir biçimde hazırlayıp çocuğa takmak da oldukça yaygındır (KK-8). Bazı durumlarda ise daha karmaşık ritüeller uygulanır: Örneğin, iğne koymak bunlardan biriydi. “Mehmet” ismini taşıyan yedi farklı evden iğne toplanır, bu iğneler dualarla okunur, üzerine üflenir. Ardından iğneler su dolu bir kaba bastırılır, bir süre bekletilir. Hangisi daha fazla küflendiyse o iğnenin ait olduğu evin ocağı nazarın kaynağı olarak kabul edilir ve oraya gidilip okutma yapılır (KK-7). Bu uygulama; halkın, nazarın izini sürme ve onu bertaraf etme yönündeki inançlarını, dinî ve büyüsel öğelerin iç içe geçtiği bir halk kültürü anlayışı içinde somut biçimde yansıtmaktadır.

Ağlama krizine giren çocuğun zaman zaman nefesinin kesilmesi, morması gibi durumlarda ortaya çıkan duruma uğunma denilmektedir (KK-1, KK-6). Modern tıpta ise “katılma” olarak adlandırılmaktadır. Çocuğun uğunması durumunda nazar değdiğine inanılarak çeşitli uygulamalara gidilmektedir. Çocuk uğunmasının nazar değmesinden olduğuna inanılır. Nazarı değdiği sanılan kişinin evinin giriş kapısından gizlice bir parça alınır. Bu parça bir teneke üzerinde yakılarak çocuğa dumanı tütürülür (Kahraman, 1979: 79). Yine uğunan çocuklara kurşun dökürüldüğü görülmektedir.

Seydişehir merkezinde ve kırsal mahallelerinde hâli hazırda nazar inancının, özellikle çocuklar üzerinde kötü sonuçlara yol açan bir inanış olarak varlığını devam ettirdiği görülmektedir. Çocuğun doğumundan itibaren üzerinde oluşan birçok olumsuz durum, nazar inancına bağlanarak çeşitli inanış ve uygulama ile birlikte nazara karşı korunmak için muskalar yazdırma, çeşitli nazarlıklar takma, dinî bilgisi olan kişilere ve hocalara okutma gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Bu yöntemler, nazar ve kötü

enerjilerin olumsuz etkilerinden korunma amacını taşıyarak çocukların güven ve moral duygusunu pekiştirmektedir (Keskin, 2008: 194-195). Nazarlıklar, genellikle sembolik nesnelere ve görsel temsiller aracılığıyla koruyucu güçlerin devreye girmesi inancını ifade eder; nazar boncukları veya çeşitli figürsel nesnelere, göz değmesine karşı birer tılsım görevi görmektedir. Bu nesnelere kullanımı hem kültürel kodların bir yansıması hem de çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığını koruma yönteminin temel yapıtaşını oluşturmaktadır. Ayrıca, dualar ve sözlü aktarımlar, nazar ve kötülükleri uzaklaştırmaya yönelik geleneksel pratikler arasında yer almaktadır. Bu sözlü ifadeler, çocukların ruh sağlığını güçlendirmeyi ve olası olumsuzluklara karşı kendilerini korumalarını sağlamaktadır.

Seydişehir çocuk folklorunda nazar ve korunma yöntemlerinin kültürel kimliğin şekillenmesinde önemli bir yeri vardır. Bu pratikler, toplumun değerlerine ve inanç yapısına bağlı olarak nesilden nesile aktarılırken kültürel kimliğin sürekliliğini sağlayan temel unsurlardan biri olmuştur. Çocukların nazar ve koruma yöntemleriyle ilgili gelenekleri, bölgenin tarihsel ve sosyal yapısıyla iç içe geçmiş olup özgünlüklerini koruyarak kuşaktan kuşağa taşınmıştır. Ayrıca, eğitim ortamlarında ve aile içerisinde kazandırılan bu bilgilerin yaygınlığı, çocukların inançlarını pekiştirmelerine ve kolektif kültürel kimliklerinin şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, nazar ve korunma pratikleri, sadece bireysel koruma amaçlı değil, aynı zamanda toplum bütünlüğünü ve ortak değerleri pekiştiren kültürel araçlar olarak görülmektedir.

Sonuç

Nazardan korunması gereken varlıkların en başında, büyüme dönemlerinde olumsuz dış etkilere karşı daha hassas ve korunaksız olduğundan bebekler ve çocuklar gelmektedir. Özellikle çocukların güzelliği, başarısı ve sağlığı kem gözlerin hedefi olduğu düşünüldüğünde endişe duyulur. Bu nedenle nazarla ilgili inanış ve uygulamalar daha fazla çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır.

Seydişehir’de yapılan derleme ve incelemeler sonucu hâli hazırda nazar inanışı özellikle çocuklar üzerinde kötü sonuçlara yol açan bir inanış olarak varlığını devam ettirdiği görülmektedir. Nazar inancının bölge halkının kültürel dünyasında hâlâ güçlü, etkili ve canlı bir unsur olarak yer aldığını açık biçimde göstermektedir. Çocukların büyüme, gelişme ve top-

lumsal hayata dahil olma süreçlerinde en korunaksız grup olarak görülmesi, onları nazarın ilk hedefi hâline getirmekte ve bu nedenle koruyucu pratiklerin büyük bölümü çocuk merkezli şekillenmektedir. Bebeklerin ve küçük çocukların fiziksel zayıflığı, gelişim süreçlerindeki kırılğanlıkları ve toplum nazarında “temiz”, “savunmasız” ve “masum” olarak algılanmaları, onların kem gözlere daha kolay maruz kalacağı düşüncesini pekiştirmektedir. Bu nedenle nazar korkusu yalnızca bir inanış olmanın ötesinde, ebeveynlerin gündelik yaşam pratiklerini yönlendiren, çocuk yetiştirme sürecine yön veren bir davranış biçimi hâline gelmiştir.

Korunma yöntemleri üzerinde yapılan değerlendirmeler, sembolik nesnelere kullanımı, sözlü aktarımlar ve ritüel pratikler gibi farklı kategorilerde toplanabilir. Bu çeşitlilik, koruma süreçlerinin kültürel ve toplumsal bağlamda nasıl şekillendiğine ışık tutmaktadır. Ayrıca, aile ve toplum yapısının korunma mekanizmalarında rolü incelenmiş, bu süreçlerin cinsiyet, yaş ve sosyal yapı gibi faktörlerle nasıl etkileşimde bulunduğu ortaya konmuştur. Modernleşmenin ve kültürel dönüşümün etkisi ise, geleneksel pratiklerin sürekliliği ve değişimi açısından önemli bir tartışma konusu olmuştur. Seydişehir’de nazar repertuarı; kundaktan köstek kesmeye, diğ buğdayından ad verme ritüellerine kadar geniş ve geleneksel süreçle yaşatılmakta, modern bağlamda nazar boncuğu emojisi ve çevrimiçi paylaşımlarla da dijital düzleme taşınmaktadır. Bulgular, koruma yöntemlerinin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir bütünlük içinde şekillendiğine işaret etmektedir. Bu durum, kimlik ve eğitim bağlamında geleneksel pratiklerin yaşatılması ve yeniden yorumlanması açısından da anlam taşımaktadır.

Nazar inancının yörede etkin bir güç olarak görüldüğü ve ona göre önlemler alınması yönünde inanış ve uygulamaların geliştiği görülür. En başta nazar boncuğu olmak üzere iğde, şeker, leblebi nazara karşı kullanılan nesnelere yine nazardan korunmak içinde Fatiha, İhlas, Nas, Felak gibi sureler okunur. Nazara uğrayan çocuğa ise yapılan en önemli uygulama ise kurşun döktürmedir.

Sonuç olarak, Seydişehir’de çocuk folkloru çerçevesinde tespit edilen nazar ve korunma uygulamaları, toplumun sosyo-kültürel yapısını anlamada önemli bir anahtar işlevi görmektedir. Nazar, hem geçmişle bağ kurarak hem de günümüz sosyal pratiklerini şekillendiren dinamik bir kültürel

unsurdur. Çocuk merkezli korunma yöntemleri aracılığıyla toplumsal kimlik pekiştirilmekte, kültürel süreklilik sağlanmakta ve yerel inanışlar modern dünyada yeni biçimlere bürünerek yaşamaya devam etmektedir. Bu çalışma, nazarın yalnızca bir halk inancı değil, aynı zamanda toplumsal ilişkiler, kimlik oluşumu, duyu yönetimi ve kültürel bellek açısından çok katmanlı bir olgu olduğunu ortaya koymuş; geleneksel pratiklerin modern koşullar altında nasıl yeniden yorumlandığına dair önemli bir perspektif sunmuştur. Bu bağlamda yapılan inceleme, geleneksel pratiklerin sosyo-kültürel yapıdaki yerinin ve öneminin derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

- Acıpayamlı, Orhan (1961). "Türk Halk Edebiyatında Al ve Al Kadını Üzerine Araştırmalar". *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 19 (3-4): 165-176.
- Acıpayamlı, Orhan (1962). "Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar". *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XX: 1-2.
- Akalın, Şükrü Haluk (1993). "Üzerlik". *I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu*, Adana: Çukurova Üniversitesi.
- Baturlar, Şebnem Soygüder ve Yaylagül, Levent (2019). "Kültürel Süreklilik Bağlamında Türk Halk Kültüründe Mavi/Turkuaz Mavisi ve Nazar Boncuğu". *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 31: 665-688.
- Begić, Hacer Nurgül (2022). "Anadolu Nazar İnancı ve Nazarlıklar". *Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi*, 5(Özel Sayı 3): 170-187.
- Boratav, Pertev Naili (1984). *Türk Halk Bilimi 2, 100 Soruda Türk Halk Folkloru*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Büyükokutan, Aslı (2011). *Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalarla Bu Uygulamalara Bağlı Sözlü Ürünlerin İşlevleri Üzerine Bir Araştırma*, Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Büyükokutan, Aslı (2017). *Muğla Alevi Türkmen Kültürü*. Konya: Kömen Yayınları.
- Büyükokutan Töret, Aslı ve Özdemir, Tuğçe (2022). "Eskişehir'de Bir Sağaltma Ocağı: Albastı". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 15(39): 677-690.
- Çıblak, Nilgün (2004). "Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar". *Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 15: 103-125.
- Dundes, Alan (1992). "Wet and Dry, the Evil Eye: An Essay in Indo-European and Semitic Worldview". *The Evil Eye*. England-London: A Case Book, 257-313.

- Gür, Durmuş ve Soykan, Nazlı (2013). "Anadolu Kültüründe Nazar ve Nazarlıklar: Safranbolu Örneği". *Karabük Üniversitesi Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi*, 2(3): 115-158.
- Irmak, Yılmaz (2022). "Cam Sanatından Bir Folklorik Objeye: Nazar Boncuğu". *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(3): 1377-1384.
- Kahraman, Durmuş (1979). *Gökçehüyük Köyü (Seydişehir-Konya) Folklorundan Örnekler*. Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.
- Kalafat, Yaşar. (2002). *Balkanlar'dan Uluğ Türkistana Türk Halk İnançları-I-(Hazara, Karakalpak, Karapapağ, Dağıstan, Nogay, Kabartay, Karaçay, Karay, Ahıska, Bulgar, Gagauz, Başkurt, Çuvaş, Altay, Kazak, Tatar, Türkleri)*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Kalafat, Yaşar (2010). *Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri*. Ankara: Berikan Yayınevi.
- Keskin, Yahya Mustafa (2008). "Türk Toplumunda Nazar Olgusu ve Buna Karşı Geliştirilen Korunma ve Kurtulma Pratikleri Elazığ Örneği". *Dinî Araştırmalar*, 11(32): 191-214.
- Kızıldağ, Hasan ve Kızıldağ, Feride (2018). "Şaman'dan Ocaklı'ya Nazar Tedavi Geleneği". *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(73): 287-294.
- Koşay, Hamit Zübeyr (1956). "Etnografya Müzesindeki Nazarlık, Muska ve Hamailler". *Türk Etnografya Dergisi*, 52: 86-90.
- Memmedova, Meleyke (2023). "Azerbaycan ve Anadolu Folklorunda Çocuğu Nazar, Hal ve Çileden Korumak için Yapılan Yöntem ve Ritüeller". *10. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı*. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, 259-270.
- Öcalan, Fatma Zeynep (2010). *Günümüzde Nazarlık: Formları, Kullanım Alanları ve İşlevleri*. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Örnek, Sedat Veyis (2015). *Geleneksel Kültürümüzde Çocuk*. Ankara: Bilgesu yayıncılık.
- Örnek, Sedat Veyis (2016). *Türk Halk Bilimi*. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
- Roux, J. Paul. (2005). *Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar*. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Üçer, Müjgan (1997). "Sivas Yöresinde Nazarlıklar ve Nazarla İlgili İnançlar". *V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri*, 164-179.
- Yılmaz, M. Ali. (2008). "Kazaklarda Batıl İnanışlar". *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 17(3): 417-430.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Kübra Bařal, 1948 doğumlu, Okuryazar Deęil, Ev Hanımı, Karabulak.
KK-2: Mehmet Aydoędu, 1941 doğumlu, Okuryazar, Emekli, Kavak.
KK-3: Kadir Yılmaz, 1946 doğumlu, Lisans, Emekli Öğretmen, Bostandere.
KK-4: Hüseyin Akyıldız, 1932 doğumlu, Okuryazar Deęil, Emekli, Tepecik.
KK-5: Sabriye Yıldırım, 1956 doğumlu, İlkokul, Ev Hanımı, Susuz.
KK-6: Sadi Erdoğan, 1955 doğumlu, Ortaokul, Emekli, Tepecik.
KK-7: Döndü Girgin, 1960 doğumlu, İlkokul, Ev hanımı, Susuz.
KK-8: Muammer Öksüz, 1964 doğumlu, Ortaokul, Emekli, İncesu.